

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

The Divine Avatar Doctrines in *Nalayira Dhivya Prabantham* (Vibhava State)

M. Venkatalakshmi, Full-time PhD Researcher, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore- 43.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2095-9011>

Dr. S. Gurugnanambiga, Assistant Professor, Department of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore - 43

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

DOI: 10.5281/zenodo.7954559

Abstract

In the Tamil language, religion is understood to be related to people's life and morals. The word 'religion' has many meanings such as ethics and principles. Religion is the name given to the philosophy of ripening human souls as fertile fields of sweet love. Since the beginning of the world, various religions have appeared and developed to improve people's lives. Literature shows that religions are closely related to people's lives. The crutch of religion is that a human being should set his life in order, and for that, he should adhere to certain morals or values and conduct himself accordingly. It is considered important to swim across the ocean of birth and surrender to God. If one wants to get the grace of God in the present Kali Yuga, one has to yearn in heart and worship God with true love. It is pointed out in Vaishnavism that one should praise the name of Lord Vishnu and appreciates the mercy that the Lord has towards living beings, and those who follow Him will attain an easy way to achieve 'prabhati'. These are the doctrines of Vaishnavism. Therefore, the Vaishnava literature is to explain that Thirumal, the Vaishnava God, has taught virtue to the people of the world through the incarnations he has taken.

Keywords: *Nalayira Dhivya Prabantham*, Divine Avatars, Doctrines.

References

- [1] Arunachalam. P. *Vainava Samaiyam oor Arimugam*. Paari Puththaga Pannai, Chennai 14. Muthal Pathippu, 1982.
- [2] Jagathratchan. *Nalayira Divya prabantham*. Aazhwargal Aaivu Maiyam, Thiyagaraya Nagar, Chennai - 17, Muthal Pathippu – 1993.
- [3] Devarajan. *Vainavamum Aazhwargalum*. Shree Senbaga Pathippagam, Chennai - 17, Muthal Pathippu – 2002.
- [4] Maruthidhasan. *Aazhwargal Varalaru*. Narmadha Pathippagam, Thiyagaraya Nagar, Chennai – 17, Muthal Pathippu -1993.
- [5] Muththu Saamy Pillai. *Thirumal Dhasavadharangal*. Raajam Publication, Chennai - 78, Muthal Pathippu -1993.
- [6] Suveera Jayasval. *Vainavaththin Thotramum Valarchiyum*. New Century Book House, Chennai - 78, Muthal Pathippu – 1991.
- [7] Janagan. *Sivapuram Muluvadhum*. Gangai Puththaga Nilaiyam, Chennai, Muthal Pathippu – 2014.
- [8] Ka. Shree. *Aazhwargal Potriya Shri Namperumanin Paasurangal*. Chennai – 17, Muthal Pathippu – 2003.

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

- [9] Ilampooranar. *Tholkapiya Poruladhigaram*. Annamalai Palgalaikkalagam, Chidambaram, Muthal Pathippu – 1961.
- [10] Indira Parthasaradhi. *Tamil Ilakkiyangalil Vainavam*. Tamil Puththagalayam, Chennai, Muthal Pathippu – 1992.
- [11] Kamalakkannan. Ra. Va. *Nalayira Divya Prabantham Moolamum Uraiyum Thelivurai*. Varthamanan Pathippagam, Chennai – 17.
- [12] Gopala Krishnamachariyar. Vai. Mu. *Aazhwargal Sarithiram*. Pattar Vainavam, Gobalamachariyar Company, Chennai, Muthal Pathippu- 1966.
- [13] Subbureddy. Na. *Vainava Selvam*. Tamil Palgalaikkalagam, Muthal Pathippu -1995.
- [14] Puliyur Kesigan. *Silappadhigara Moolamum Uraiyum*. Chennai Books, Chennai -91, Muthal Pathippu – 2013.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் திருஅவதாரக் கொள்கைகள் (விபவ நிலை)

ம. வெங்கடலட்சுமி. முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் – 43.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2095-9011>

முனைவர் ச. குருஞானம்பிகா, (ஆய்வு நெறியாளர்), உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் – 43.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

DOI: 10.5281/zenodo.7954559

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் மொழி கூறும் நல்லுலகில், சமயமானது மக்களின் வாழ்வோடும் நெறியோடும் தொடர்புடையதாக விளங்குகின்றது. சமயம் என்னும் சொல்லிற்கு நெறி, கொள்கை என்று பல பொருள்கள் கூறப்படுகின்றன. மனித உள்ளங்களை இனிய அன்பின் விளைநிலங்களாகக் கொண்டு, அவற்றைப் பக்குவப்படுத்தும் தத்துவத்திற்கு சமயம் என்று பெயர். உலகம் தோன்றிய காலம் முதல் மக்கள் வாழ்வைப் பண்படுத்த வேண்டி பல்வேறு சமயங்கள் தோன்றி வளர்ந்திருக்கின்றன. சமயங்கள் மக்களின் உயிரோடும், உடலோடும் ஒன்றி நிற்பதை இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. மனிதனானவன் தம் வாழ்க்கையை ஒழுங்குபெற அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அதற்கென சில நன்னெறிகளை அல்லது நற்கொள்கைகளை கடைபிடித்து அதன்படி நடத்தல் வேண்டும் என்னும் இத்தகைய நற்பண்புகளை வளர்க்க உறுதுணையாய் இருப்பது சமயங்கள் என்னும் ஊன்றுகோல் ஆகும். பிறவி என்னும் பெருங்கடலை நீந்திக் கடப்பதற்கு இறைவனின் திருவருளும், இறைவனை சரண் அடைதலும் முக்கியம் என்று கருதப்படுகின்றது. தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் கலியுகத்தில் இறைவனின் அருளைப் பெற வேண்டுமாயின் உண்மையான அன்பு கொண்டு மனதில் அழுகின்றி இறைவனை வணங்குதல் வேண்டும் எனவும், இறைவனின் திருநாமத்தை போற்ற வேண்டும் எனவும், உயிர்களிடத்தில் ஆண்டவன் கொண்டிருக்கும் கருணை பண்பை எண்ணிப் போற்ற வேண்டும் எனவும் இவற்றைப் பின்பற்றி வாழ்பவர்களுக்குப் பிரபத்தி என்னும் சரணாகதி அடையவதற்கு எளிய வழியாக இருக்கும் என்று வைணவ சமயத்தில் சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றது. இவையே வைணவ சமயம் எடுத்துரைக்கும் இறைமை கோட்பாடாகும். எனவே வைணவக் கடவுள் ஆன திருமால் தான் எடுத்துள்ள அவதாரங்களின் வழி உலக மக்களுக்கு நன்னெறியையும் நற்பண்புகளையும் போதித்துள்ளார் என்பதை விளக்குவதே வைணவ இலக்கியங்கள் ஆகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், திருஅவதாரம், கொள்கைகள்.

முன்னுரை

வைணவத்தின் முழுமுதற் கடவுளான திருமாலின் பல்வேறு அவதாரங்களை பற்றி வழிபடுவதைச் சுற்றியே வைணவ சமயமானது அமைந்துள்ளது. இதிகாசங்களும் புராணங்களும் திருமாலின் அவதாரப் பெருமையை பறைசாற்றுவதாகத் திகழ்கின்றன. வைணவர்கள் விஷ்ணு வழிபாட்டினால் உண்டான பக்தி அல்லது இறைவனிடம் அன்பு செலுத்துதல் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் கொண்ட ஈடுபாட்டினால் திருமாலைப் பல்வேறு கோலங்களில் பாவித்து வைணவ இலக்கியங்களைப் படைத்துள்ளனர். கடவுள் பல்வேறு வடிவங்களை எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையைத் தோற்றுவித்தது வைணவ இலக்கியத்தில் ஒன்றான பகவத் கீதை என்னும் நூலாகும். தர்மம் குலைந்து அதர்மம் பெருகுகின்ற பொழுது இறைவன் தன்னைத் தானே படைத்துக்கொண்டு உலகிற்கு நீதி புகட்டுகின்றார் என்பதே திரு அவதாரக் கோட்பாடாகும். எனவே வைணவ கோட்பாட்டின் அடிப்படையாகத் திகழும் திருமாலின் அவதாரக் கொள்கையை நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தின் வழி கூறுவதாக இக்கட்டுரையின் பொருண்மை அமைந்துள்ளது.

பக்திக் கோட்பாடு

திருமால் வழிபாட்டில், இறைவனின் மீது அன்பு செலுத்துதல் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் அமைந்தது பக்திக் கோட்பாடு ஆகும். ஆசைகளைத் துறந்து இறைவன் பால் அன்பு செலுத்தி அவன் மீது நம்பிக்கை வைப்பது மூலம் வீடு பேற்றை அடைய முடியும் என்பதை போதிப்பதே பக்தி கோட்பாடு ஆகும். சமய சடங்குகளை மையமாகக் கொண்ட வழிபாடு காலப்போக்கில் இறைபக்தியாக மாற்றப்பட்டது. மக்களுக்குக் கடவுளிடம் பக்தி இருப்பது போன்று தெய்வங்களுக்கும் பக்தர்களின் மீது பக்தி இருந்ததாக கூறப்பட்டது. ஆனால் இலக்கியங்களிலும் புராணங்களிலும் பக்தி மக்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்று கூறப்பட்டது. இறைவன் மீது கொண்ட அன்பால் அவரைப் புகழ்வது மட்டுமின்றி இறைவனுக்கு பாசத்துடன் தொண்டு செய்வதையும் பக்தி என்று கூறப்பட்டது. பக்திக் கோட்பாட்டை விரிவான பொருளில் காண்போமேயானால் அது சமயக் கொள்கையாகவும், வாழ்க்கை நெறியாகவும் மாற்றப்பட்டதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. செயல்முறையில் இறைவனிடம் கொண்ட நெருக்கத்தால் ஆனந்த பரவசத்தை அனுபவிப்பது என்பது மட்டுமன்று பக்தி கோட்பாட்டின் பொருள் சாதி கடமைகளையும், சமூகச் செயல்களையும் ஒருவன் துறவு மனப்பான்மையின் அடிப்படையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது அதனுடைய உண்மையான பொருள். (வைணவர்களின் கோட்பாடுகள், ப.175)

திருமாலின் திருஅவதாரக் கோட்பாடு

வைணவ கோட்பாட்டின் அடிப்படையாகத் திகழ்வது அவதாரக் கொள்கையாகும். அவதார கொள்கையை ரிக் வேதம் விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. வைணவ அவதாரக் கொள்கையானது கடவுளின் பல்வேறு வடிவங்களைப் பற்றி விளக்கிக் கூறுகின்றது. அதாவது கடவுள் பல்வேறு வடிவங்களை எடுப்பார் என்பது வெறும் நம்பிக்கை மட்டுமல்லாமல் இக் கொள்கையை முதலில் விளக்கியது பகவத் கீதை என்னும் நூல் என்று எடுத்துக்காட்டுகின்றது. பகவத் கீதை கடவுள் தீயோரை அழித்து நல்லோரை காப்பாற்றுவதற்காக இறைவன் இத்தகைய பிறப்புகளை எடுப்பார் என்றும், உலகில் எப்பொழுது தர்மம் குலைந்து அதர்மம் பெருகுகின்றதோ அப்பொழுது இறைவன் தன்னைத்தானே தர்மத்தை நிலை நாட்ட படைத்துக் கொள்ளுகிறார் என்றும் அவதாரக் கொள்கை விளக்குகிறது. இக்கோட்பாட்டினையே பௌத்த கொள்கையும் குறிப்பிடுகிறது. அவதாரங்கள் எனப்படுபவை பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்ற ஆற்றினை போன்றதாகும். தேவர், மனிதர், விலங்கு முதலிய உருவத்தை தன்னுடைய விருப்பத்தினால் ஏற்றுக் கொண்டு இறைவன் பூவுலகிற்கு நன்மை செய்வது பிறப்பு நிலை என்னும் அவதாரக் கொள்கையாகும். அவதாரக் கொள்கைக்கு இறங்கி வருதல் என்று மற்றொரு பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது. உலகத்தில் உள்ள மக்களைக் காப்பதற்காகவும், உலக உயிர்களைக் காப்பதற்காகவும் இறைவன் பூவுலகிற்கு இறங்கி வருவதை அவதாரம் என்று அழைக்கின்றோம்.

விபவ நிலையின் வகைகள்

1. முக்கிய அவதாரம்
2. ஆவேச அவதாரம்

என்று இரண்டு நிலைகளில் விபவநிலை பிரிக்கப்படுகின்றது.

முக்கிய அவதாரங்கள்

முக்கிய அவதாரம் என்பது இறைவன் மனித மற்றும் விலங்கின் தோற்றத்தில் தன்னுருவை மாற்றிக் கொண்ட நிலை என்று கூறப்படுகின்றது. தேவ அவதாரத்தில் திருமால் உபேந்திரன், திரிவிக்ரமன் போன்ற அவதாரங்களும், மனித அவதாரத்தில் ராமன், கிருஷ்ணன் போன்ற அவதாரங்களும், விலங்கு அவதாரத்தில் மச்சம், கூர்மம், வராகம் போன்ற அவதாரங்களும் அடங்குகின்றன.

ஆவேச அவதாரங்கள்

ஆவேச அவதாரம் எனப்படுவது ஒரு பெரிய செயலை செய்து முடிப்பதன் பொருட்டு ஆன்மாக்களிடம் இறைவன் கலப்பது ஆவேச அவதாரம் என்று கூறப்படுகின்றது. பரசுராம, பலராம, நரசிம்ம அவதாரங்கள் இவ்வகை அவதாரங்களில் அடங்கும். உலகத்தை காப்பதற்காக திருஅவதார நோக்கத்தைக் கண்ணன் பகவத் கீதையில் கூறுவதாக,

நல்லவர்களைக் காப்பாற்றவும், தீயவர்களை அழிப்பதற்கும்,

தர்மத்தை நிலை நாட்டவும் நான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பிறப்பேன்

(ஆழ்வார்கள் போற்றிய ஸ்ரீரங்க நம்பெருமானின் பாசுரங்கள், ப.170)

என்ற வரிகளின் உணர்த்துகின்றது.

நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அவதாரங்கள்

நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் என்னும் வைணவ இலக்கிய நூலானது திருமாலின் பெருமைகளை பேசுவதோடு, திரு அவதாரச் சிறப்பினையும் எடுத்துக் கூறுகின்றது. இறைவன் பிறப்புகளுள் பத்து அவதாரங்களை சிறப்பாக குறிப்பது வைணவ மரபாகும். மச்சம், கூர்மம்,; வராகம், நரசிம்மம்,; வாமனம்,; பரசுராமன், ராமன்,; பலராமன்,; கிருஷ்ணன், கல்கி என்பன திருமாலின் அவதாரங்கள் ஆகும். திருமாலின் இத்தகைய அவதாரங்கள் பரிணாம வளர்ச்சி முறையில் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மீனோ டாமை கேழலரி

குறளாய் முன்னு மிராமனாய்த்

தானாய், பின்னு மிராமனாய்த்

தாமோ தரனாய்க் கற்கியும்

ஆனான் றன்னை கண்ணபுரத்

தடியேன் கலிய னொலிசெய்த

தேனா ரின்சொல் தமிழ்மாலை

செப்பப் பாவம் நில்லாவே (நா.தி., பா. 1727)

என்னும் இப்பாசுரம் திருமங்கை ஆழ்வாரின் பாசுரம் ஆகும். இவ்வவதாரங்களில் ஒன்பது அவதாரங்கள் நடைபெற்று முடிந்தன. கல்கி என்னும் பத்தாவது அவதாரம் நிகழவில்லை. கடல்வாழ் உயிரினத்தில் இருந்து துவங்கி படிப்படியாக வளர்ந்து ஆற்றிவு உடைய மனித அவதாரமாகத் திருமாலின் அவதாரங்கள் அமைந்துள்ளதை நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தின் வழி அறிய முடிகின்றது.

முதன்முதலாக உலகம் தோன்றிய காலம் முதல் உயிரினங்கள் படிப்படியாக பிறந்து வளர்ந்துள்ளன என்னும் உண்மையை சிவபுராணமும் விளக்குகின்றது.

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்

பல்விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்

வல்லரசுராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

செல்லாஅ நின்ற தாவர சங்கமத்துள்

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் (சிவபுராணம், பா.அடி. 26-31)

என்னும் பாடலில் மாணிக்கவாசகர் உலக உயிர்களின் வளர்ச்சிப் பரிணாம மாற்றத்தை எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.

யுகத்தின் அடிப்படையில் அவதாரங்கள்

1. கிருதயுகம் - மச்சம் கூர்மம் வராகம் நரசிம்மம்
2. திரேதாயுகம் - பரசுராமன் வாமணன் ராமன்
3. துவாபர யுகம் - கிருஷ்ணன் பலராமன்
4. கலியுகம் - கல்கி

இவ்வாறு திருமாலின் அவதாரங்களை நான்கு யுகங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகின்றது.

தொல்காப்பியத்தில் திருமால்

தமிழ் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் திருமாலின் பெருமைகளைக் கூறுகின்றது. தொல்காப்பியர் நிலத்தினை அதன் பகுதிகளுக்கு ஏற்ப நான்கு வகைகளாகப் பகுத்துள்ளார். அந்தந்த நில மக்களும் அந்தந்த நிலத்திற்கென வகுக்கப்பட்ட தெய்வங்களை முழுமுதற் கடவுளாக எண்ணி வழிபாடு செய்துள்ளனர் என்பதை இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. அவ்வகையில் மாயோன், சேயோன், வேந்தன், வர்ணன் என நிலங்களுக்கு ஏற்ப தெய்வங்களையும் பிரித்துக் கூறியுள்ளார் தொல்காப்பியர். தொல்காப்பியத்தின் அடிப்படையில் முல்லை நிலத்திற்குரிய தெய்வத்தைக் குறிப்பிடுகையில், "மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்" (தொல்.பொருள்., நூ.6) என்று திருமாலை முல்லை நிலத்தின் தெய்வமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மாயோன் என்னும் சொல் திருமால் என்னும் பொருளைக் குறிக்கும். மேலும் மக்களைக் காக்கின்ற கடவுள், மக்களைக் காப்பாற்றும் மன்னன் மாயோனாகப் போற்றப்படுகின்றான் என்னும் செய்தியையும் தொல்காப்பியத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மாயோன் மேய மன் பெரும் சிறப்பிற்

தாவா விழும் புகழ்ப் பூவை நிலையும் (தொல்.பொருள்., நூ.60)

என்னும் நூற்பாவில் மக்களைக் காப்பாற்றும் மன்னன் திருமாலாகப் போற்றப்படுவான் என்று கூறி, திருமால் மீதுள்ள பற்றினையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

கூர்மாவதாரம்

தசாவதாரத்தில் இரண்டாவதாகக் கூறப்படும் கூர்ம அவதாரம் பற்றிய செய்தியினை நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் பூதத்தாழ்வார் பாடியுள்ளார். மாமுனிவர் இட்ட சாபத்தின் பலனாக காமதேனு, சிந்தாமணி முதலிய தேவ செல்வங்கள் அனைத்தும் தேவலோகத்தை விட்டு நீங்கி திருப்பாற்கடலுக்குள் சென்று மூழ்கின. இச்சூழ்நிலையில் அசுரர்கள் தேவர்களைத் துன்புறுத்த தொடங்கினர். தேவர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி திருப்பாற்கடலை

சென்றடைந்து நாராயண பெருமானைத் தங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று வேண்டினார். தேவ செல்வங்கள் எல்லாம் பாற்கடலுள் படிந்திருப்பதால் அமிர்தம் வெளிப்படுமாறு கடலைக் கடைந்தால் மட்டுமே செல்வங்கள் எல்லாம் வெளிப்படும் என்றும், திருப்பாற்கடலை கடைவதற்கான மத்து மந்திர மலை என்றும், தேவர்கள் ஒரு பக்கமும் அசுரர்கள் மறுபக்கமும் என இருந்து திருப்பாற்கடலை கடைய வேண்டும் என்றும் திருமால் கூறினார். வாசுகி என்னும் பாம்பைக் கயிறாகக் கொண்டு மகாவிஷ்ணு மிகப்பெரியதான ஆமையின் வடிவத்தைக் கொண்டு பாற்கடலுள் புகுந்து நிலைகுலைந்து நின்ற மந்திர மலைக்கு கீழ் சென்று, அதனை தன் திருமுதுகில் தாங்கிக் கொண்டார். இக்கருத்தினை பொய்கையாழ்வார், **கண்ணன் நெடுமால் கடல் கடைந்த...** (நா.தி., பா.2088) என்றும், அதே செய்தியினை பேயாழ்வார்,

மலைமுகடு மேல்வைத்து வாசுகியைச் சுற்றி,

தலை முகடு தானொருகை பற்றி, - அலைமுகட்

டண்டம் போய் நீர்தெறிப்ப அன்று கடல் கடைந்தான்

பிண்டமாய் நின்ற பிரான் (நா.தி., பா.2327)

என்று போற்றிப் பாடியுள்ளார்.

சிலப்பதிகாரத்தில் கூர்மாவதாரம்

கூர்ம அவதார நிகழ்வானது சிலப்பதிகாரத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பாற்கடலைக் கடைந்த போது மந்திர மலையை தாங்கி பிடிப்பதற்காக ஆமை உருவம் எடுத்து திருமாலே கடலின் உட்சென்று தாங்கினார் என்னும் குறிப்பு சிலப்பதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.

வடவரையை மத்தாக்கி வாசுகியை நாணாக்கிக்

கடல்வண்ணன் பண்டொருநாள் கடல்வயிறு கலக்கினையே

கலக்கியகை அசோதையார் கடைகயிற்றாற் கட்டுண்கை

மலர்க்கமல உந்தியாய் மாயமோ மருட்கைத்தே (சிலப்பதி., பா.1)

என்னும் பாடலில், வடக்கு திசையில் இருக்கக்கூடிய மலையாகிய மேரு மலையை மத்தாக மாற்றி, வாசுகி என்னும் பாம்பை கயிறாக மாற்றிட திருமால் ஒருநாள் கடலைக் கடைந்து அமுதம் எடுக்க ஆமை உருவம் கொண்டு உதவினான். இதுபோன்ற மிகப்பெரிய காரியங்களைச் செய்தவனே யசோதையின் அன்புக்குக் கட்டுப்பட்டு கயிற்றால் கட்டப்பட்டு நின்றான் இது என்ன மாயமோ என்று இளங்கோவடிகள் குறிப்பிட்டுள்ளார்.;

வராக அவதாரம்

வராகம் என்பதற்கு பன்றி என்று பொருள். இரணியன் என்னும் அரக்கனிடமிருந்து பூமியைக் காப்பாற்ற திருமால் எடுத்த மூன்றாவது அவதாரமாக வராக அவதாரத்தை புராணங்கள் கூறுகின்றன. இரணியாட்சன் மாய்ந்ததும் அவனால் கடலுக்கு அடியில் ஒளித்து

வைக்கப்பட்ட பூவுலகை முன்பு போலவே அதன் நிலைக்குக் கொண்டு வருவதற்காக வராகமாக கடலுக்குள் மூழ்கி பூமியைத் தாங்கி வந்த திருமாலின் அவதாரம் இதுவாகும். வராக அவதாரத்தினைப் பொய்கையாழ்வார் தன்னுடைய முதல் திருவந்தாதியில்,

பொருகோட்டு ஓர் ஏனமாய்ப் புக்கு இடந்தாய்க்கு அன்று உன்

ஒரு கோட்டின் மேல் கிடந்தது அன்றே (நா.தி., பா.2090)

என்னும் பாசுரத்தின் வாயிலாக தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொண்டு இழிப்பிறப்பை ஏற்றுக் கொண்டும் பூவுலகத்தினைக் காப்பவன் திருமாலே என்று போற்றிப் பாடியுள்ளார்.

நரசிம்மாவதாரம்

இரணியன் என்பவனைக் கொல்வதற்காகவே மனிதனோ விலங்கோ இல்லாத வகையில் மானுட மடங்களாகத் தோன்றிய பெருமான், வீடோ வெளியோ என்று இல்லாத வாசற்படியில், பகலோ இரவோ என்று இல்லாத சந்திப்பொழுதில், தன் மடி மீது அவனைக் கிடத்தி அவன் உடலை தன் கை நகங்களால் கிழித்துக் கொண்டு தன்னுடைய பக்தனைக் காத்தான் என்பதைக் குறிக்கும் புராணமே நரசிம்ம அவதாரம் ஆகும். நரசிம்ம அவதாரத்தை முதன் முதலில் அனுபவித்து பாடியவர்கள் முதல் ஆழ்வார்கள். பெருமாள் தன்னளவில் ஒருவன் குற்றம் புரிந்திருந்தாலும் அதன் காரணமாக ஒருபோதும் கோபப்பட மாட்டார என்றும் தன் அடியார்களிடத்து யாரேனும் குற்றம் புரிந்திருந்தால் அவர்களைத் தண்டித்தே தீருவான் என்றும் பொய்கையாழ்வாரின் பாசுரம் விளக்குகின்றது.

வரத்தால் வலி நினைந்து, மாதவ! நிற்பாதம;

சிரத்தால் வணங்கானாம் என்றே, உரத்தினால்

ஈர் அரியாய் நேர் வலியோன் ஆய இரணியனை,

ஓர் அரியாய் நீ இடந்தது ஊன்! (நா.தி., பா.2171)

என்னும் பாசுரம் நரசிம்ம அவதாரத்தின் மேன்மையை எடுத்துரைக்கின்றது.

வாமன அவதாரம்

அசுரர்களின் அரசனான மகாபலியின் கொடுமையிலிருந்து தேவர்களை காக்கவும், மகாபலி கொண்டுள்ள கர்வத்தை அழிக்கவும் திருமால் எடுத்த ஐந்தாவது அவதாரம் வாமன அவதாரம் ஆகும். திரிவிக்ரமன் ஆகி பெருமாள் உலகளந்த விதத்தை பொய்கையாழ்வார்,

பார் அளவும் ஓரடி வைத்து, ஓர் அடியும் பார் உடுத்த...

நீ அளவு கண்ட நெறி (நா.தி., பா.2186)

என்னும் பாசுர அடிகளின் வாயிலாக விளக்கியுள்ளார்.

சிலப்பதிகாரத்தில் வாமன அவதாரம்

திருமாலின் வாமன அவதாரத்தைப் பற்றிய குறிப்புகளை இளங்கோவடிகள்

சிலப்பதிகாரத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். மூன்று உலகத்தையும் தன் பாதத்தின் இரண்டடியால் அளந்து, மூன்றாவது அடிக்கு இடத்தினைக் கேட்ட வாமன அவதாரத்தை இளங்கோவடிகள்,

மூவுலகும் ஈரடியான் முறை நிரம்பா வகை முடியத்
தாவிய சேவடி சேப்பத், தம்பியொடும் கான்போந்து
சேர் அரணும் போர் மடியத், தொல் இலங்கை கட்டழித்த
சேவகன் சீர் கேளாத....செவி என்ன செவியே?
திருமால் சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே? (சிலப்பதி., பா.4)

மேற்காணும் வரிகளின் மூலம் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.

இராம அவதாரம்

திருமால் எடுத்த ஏழாவது அவதாரமாக இராம அவதாரம் கூறப்படுகின்றது. இறைவன் பிறருக்கு வாழ்க்கையை அறிவுறுத்துவதோடு மட்டுமில்லாமல் அந்நெறிப்படி தானும் வாழ்ந்து காட்டி மனித இனத்திற்குப் பெருமை சேர்த்த அவதாரம் இதுவாகும். கைகேயியின் வரத்தால் இராமன் காட்டிற்குச் செல்கிறான். ராமனின் தாய் கோசலை செல்ல வேண்டாம் என மறுக்க, சீதை தானும் உடன் வருவேன் என்று கூறியதையும்,

பின்னின்று தாயிரப்பக் கேளான், பெரும்பணைத்தோள்
முன்னின்று தானிரப்பாள் மொய்ம்மலரான் - சொல் நின்ற
தோள்நலந்தான் நேரில்லாத் தோன்றல், அவனளந்த
நீணிலந்தான் அத்தனைக்கும் நேர் (நா.தி., பா.2260)

என்ற பூதத்தாழ்வாரின் பாசரம் விளக்குகின்றது. இப்பாடலில் சொன்ன சொல் தவறாத வாய்மையை காக்கும் ராமனின் உயர் பண்பானது குறிப்பிடப்படுகின்றது. பேயாழ்வாரின் பாடல்கள் அவதாரத்தின் வழி ராமன் ஏக பத்தினி விரதனாய் வாழ்ந்த பண்பும் தந்தை சொல்லைக் காப்பாற்றும் தன்மையும், அனைவரையும் உடன் பிறந்தோராக கருதும் மாண்பும் காப்பாற்றும் கருணையும் என ராமனின் அனைத்து உயர்ந்த குணங்களையும் பற்றிப் பெருமை கூறுகின்றது.

சிலப்பதிகாரத்தில் இராம அவதாரம்

இளங்கோவடிகள் இராமன் தன் நாட்டினைப் பிரிந்ததையும், கோவலன் தன் நாட்டைப் பிரிந்ததையும் ஒப்புமைப்படுத்திப் பாடியுள்ளார்.

இப்பொழுது, எம்ம னோரால்
இயம்புதற்கு எளிதே? - யாரும்
செப்ப அருங் குணத்து இராமன்
திருமுகச் செவ்வி நோக்கின்;
ஒப்பதே முன்பு பின்பு;

அவ் வாசகம் உணரக் கேட்ட

அப் பொழுது அலர்ந்த செந்தா

மரையினை வென்றது அம்மா! (சிலப்பதி., பா. 1602)

என்னும் வரிகளில், கொடுமையான காட்டுக்குச் சென்ற இராமனைப் பிரிந்த அயோத்தி மக்கள் வருந்துவது போல, கோவலனைப் பிரிந்த புகார் நகரத்து மக்கள் வருந்தி மயங்கி நின்றார்கள் என்னும் செய்தி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாடலில் இராமனை அருந்திறல் என்று இளங்கோவடிகள் போற்றிப் பாடுகின்றார். அருந்திறல் என்னும் சொல் அரிய பண்புகளைக் கொண்ட இராமன் என்னும் பொருளைக் குறிக்கின்றது.

தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை என்னும் இலக்கணத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்ந்தவன் இராமன். கைகேயி கூறியதைக் கேட்ட இராமன், தாய் கூறிய போது காட்டுக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று பெரியோரின் வாக்கினை மதித்த அவனது அரிய பண்பானது இப்பாடலில் போற்றப்படுகின்றது.

தாதை ஏவலின் மாதுடன் போகிக்

காதலி நீங்கக் கடுந்துய ருழந்தோன்

வேத முதல்வற் பயந்தோ னென்பது

நீயறிந் திலையா நெடுமொழி யன்றோ (சிலப்பதி. ஊர்காண்., பா. 46-49)

என்னும் பாடல் அடிகள் வாயிலாக காந்தியடிகள் கோவலனுக்கு இராமனின் கதையை எடுத்துரைக்கின்றார். தன் தந்தையுடைய கட்டளையால் தன் மனைவியுடன் காட்டுக்குச் சென்று, தன் மனைவியைப் பிரிவதால் பெரும் துன்பம் அடைந்த இராமன் கதையினைத் திருமாலின் அவதாரம் என்பதையும் இளங்கோவடிகள் தெளிவாகக் கூறுகின்றார். மேலும் சீதையுடன் இராமன் காட்டுக்குச் சென்றது பற்றியும், சீதையின் பிரிவால் இராமன் உற்ற பெருந்துயரத்தினையும் சிலப்பதிகாரத்தின் வாயிலாக இளங்கோவடிகள் விளக்குகின்றார்.

கிருஷ்ணாவதாரம்

தேவகியின் எட்டாவது குழந்தையாகப் பிறந்த கிருஷ்ணனின் பெருமைகளைக் கூறுவது கிருஷ்ணாவதாரம் ஆகும். திருமாலின் ஒன்பதாவது அவதாரமாகக் கருதப்படும் இவ்வவதாரத்தைப் பற்றி முதல் ஆழ்வார்கள் மூவரும் போற்றி பாடியுள்ளனர். பாரதப்போரில் துரியோதனன் முதலியோர் அஞ்சி ஓடும்படி பஞ்சபாண்டவர்களுக்குத் துணையாக நின்று பாஞ்சசன்யம் என்ற தனது சங்கை எடுத்து ஊதி அதன் பேரொலியால் நல்லோரை காத்தான் என்னும் பெருமையை பொய்கையாழ்வார்,

மயங்க, வலம்புரி வாய் வைத்து, வானத்து

இயங்கும் எரி கதிரோன் தன்னை,- முயங்கு அமருள்

தேர் ஆழியால் மறைத்தது என் நீ, திருமாலே!

போர் ஆழிக் கையால் பொருது (நா.தி., பா.2098)

என்று பாடுகின்றார். பாரதப்போரில் தன்னுடைய சங்கினால் சூரியனை மறைத்த நிகழ்வானது, அதர்மம் அழிந்து தர்மம் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற அவதார நோக்கத்திற்கு அடித்தளம் ஆகின்றது. இவ்வாறு கண்ணபிரானின் பிற வீர செயல்களை போற்றி ஆழ்வார்கள் பாடியுள்ளனர்.

முடிவுரை

தெய்வங்கள் எடுக்கின்ற அவதார நிகழ்வினால் மனிதர்களின் இறைநிலை உயர்வைப் பெறும் மற்றும் மானுட வாழ்வும் நன்னெறிப்படும் என்னும் கொள்கையே அவதாரக் கொள்கையின் அடித்தளமாகும். ஆழ்வார்கள் இறைவனின் தசாவதாரத்தில் ஆழ்ந்த ஈடுபட்டு பல பாசுரங்களை பாடியுள்ளனர். உலகத்தைக் காப்பதற்காகவும், தன் பக்தர்களைக் காப்பதன் பொருட்டும் இறைவன் பூவுலகத்தில் தன் விருப்பத்தினால் தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றிக் கொண்டு மானுட வாழ்விற்கு நன்னெறியைப் புகட்டும் விதமாகத் திருஅவதாரக் கொள்கைகள் அமைந்துள்ளன என்பதை அறிய முடிகின்றது.

துணை நின்ற நூல்கள்

- [1] அருணாச்சலம். ப. வைணவ சமயம் ஓர் அறிமுகம். பாரி புத்தகப் பண்ணை, சென்னை - 14, முதற்பதிப்பு - 1982.
- [2] ஜகதர்சகன். நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம். ஆழ்வார்கள் ஆய்வு மையம், சென்னை - 17, முதற்பதிப்பு - 1993.
- [3] தேவராஜன். வைணவமும் ஆழ்வார்களும். ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2002.
- [4] மாருதி தாசன். ஆழ்வார்கள் வரலாறு. நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை-17, முதற்பதிப்பு - 1993.
- [5] முத்துப்பிள்ளை. திருமால் தசாவதாரங்கள். ராஜம் பப்ளிகேஷன், சென்னை - 78, முதற்பதிப்பு - 1993.
- [6] சுவீரா ஜெயஸ்வால். வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98, முதற்பதிப்பு - 1991.
- [7] ஜனகன். சிவபுராணம் முழுவதும். கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2014.
- [8] க.ஸ்ரீதரன் (ப.ஆ). ஆழ்வார்கள் போற்றிய ஸ்ரீரங்க நம்பெருமானின் பாசுரங்கள். புதிய புத்தக உலகம்சென்னை - 17, முதற்பதிப்பு - 2003.
- [9] இளம்பூரணர் (உ.ஆ). தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம், முதற்பதிப்பு - 1961.

- [10] இந்திரா பார்த்தசாரதி. தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவம். தமிழ் புத்தகாலயம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1992.
- [11] கமலக்கண்ணன். இரா. வ. (உ.ஆ). நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் மூலமும் தெளிவுரையும். வருத்தமான பதிப்பகம், சென்னை - 17.
- [12] கோபால கிருஷ்ணமாச்சாரியார். வை. மு. ஆழ்வார்கள் சரித்திரம். பட்டர் வைபவம், கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியார் கம்பெனி, சென்னை, முதல் பதிப்பு - 1966.
- [13] சுப்பரெட்டியார். ந. வைணவ செல்வம். தமிழ் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் - 5, முதல் பதிப்பு - 1995.
- [14] புலியூர் கேசிகன் (உ.ஆ). சிலப்பதிகாரம் மூலமும் உரையும். சென்னை புகள், சென்னை - 91, முதல் பதிப்பு - 2013.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.